

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI: TARBIYA DARSLARIDA NOSTANDART UY VAZIFASI

Valixanova Nigora Abdukaxxorovna

Turon Universiteti Andijon filiali Pedagogika va tillar kafedrasi mudiri, dotsent

e-mail: nigora.valixanova@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada ostandart uy vazifalarining mazmuni, maqsadi va ularni ta'lim jarayoniga tatbiq etishning afzalliklari yoritilgan. An'anaviy uy vazifalaridan farqli ravishda, nostandart uy vazifalari o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi, amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Bu turdagi topshiriqlar o'quvchilarda o'rganilgan bilimlarni real hayot bilan bog'lash, qiziqish uyg'otish, motivatsiyani oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: innovatsion ta'lim texnologiyalari, nostandart uy vazifasi, mustaqil ish, tarbiya fani, VARK modeli, evristika.

Abstract. The article explores the content, purpose, and advantages of implementing non-standard homework in the educational process. Unlike traditional tasks, non-standard homework encourages students' independent thinking, creativity, and practical skills. These types of assignments help learners connect acquired knowledge to real-life situations, spark interest, and increase motivation toward learning.

Keywords: innovative educational technologies, non-standard homework, independent work, pedagogy, VARK model, heuristics.

Аннотация. В статье раскрываются содержание, цели и преимущества внедрения нестандартных домашних заданий в образовательный процесс. В отличие от традиционных заданий, нестандартные формы способствуют развитию у учащихся самостоятельного мышления, творческого подхода и практических навыков. Подобные задания помогают связать полученные знания с реальной жизнью, пробуждают интерес и повышают мотивацию к обучению.

Ключевые слова: инновационные образовательные технологии, нестандартное домашнее задание, самостоятельная работа, педагогика, модель VARK, эвристика.

Innovatsion ta'lim texnologiyalari – bu ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib, ular o'quv jarayonini yanada samarali, qiziqarli va talabalarga moslashtirilgan tarzda olib borishga xizmat qiladi. **Innovatsion ta'lim texnologiyalari** – bu an'anaviy ta'limdan farqli, zamonaviy va ilg'or yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Global va mahalliy darajada ta'lim tizimi **raqamlashtirish, moslashuvchan o'qitish, va sun'iy intellekt asosidagi yondashuvlar** orqali yangilanmoqda.

Uy vazifasi – o‘qituvchining bevosita rahbarligi va yordamisiz mustaqil o‘quv ishining turi. Uy vazifasining yetakchi xususiyatlaridan biri o‘quv va kognitiv faoliyatda mustaqillikni shakllantirishdir. Uy vazifasi o‘quvchilar uchun jozibador bo‘lishi va didaktik jihatdan qat’iy maqsadga muvofiq bo‘lishi kerak. Uyga haddan tashqari ko‘p vazifa berib yuborish o‘quvchining aqliy faoliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. K.D.Ushinskiy aytganidek, uzoq vaqt davomida dars tayyorlash bilan band bo‘lgan bolaning xotirasi va diqqati zaiflashadi, aqliy faoliyati pasayadi. Shu sababli ta’limda nostandart uy vazifalaridan foydalanish lozim.

Mustaqil ish va o‘qituvchining yordami – samarali o‘qishning kalitidir [1]. Kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, nostandart vazifalarni, asosan, muammolarni hal qila oladigan o‘quvchilar yaxshi ko‘radilar. Shunday qilib, biz bolalarga muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini o‘rgatganimizdan so‘ng, ularning mavzuga bo‘lgan qiziqishiga, fikrlash va nutqning rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatamiz.

Nostandart vazifalar mantiqiy fikrlashning rivojlanishiga yanada katta hissa qo‘shadi. Bundan tashqari, ular kognitiv faollikni oshirishning kuchli vositasidir, ya’ni ular bolalarda katta qiziqish va ishlash istagini uyg‘otadi.

Nostandart uy vazifalarini tayyorlashda VARK modelidan foydalanish yaxshi samara beradi. VARK modeli inglizchi visual – ko‘rish, auditory – eshitish, reading and writing – o‘qish va yozish, kinesthetic – amaliy tajriba so‘zlarining qisqartirilgan shakli (VARK) hisoblanadi. Ta’limga VARK modelini tatbiq etish nostandart uy vazifalarining yuzaga kelishiga yo‘l ochadi. Shu asosda nostandart uy vazifalarini quyidagi guruhlarga ajratishimiz mumkin:

- ko‘rgazmali – nostandart vazifaning bu turida o‘quvchining ko‘rish qobiliyati hisobga olinadi va turli ko‘rgazmali vositalar tayyorlab kelish vazifasi beriladi.

- multimedia – bunday topshiriqlar o‘quvchida eshitish qobiliyati ustuvor bo‘lgan holatda beriladi. Audio va video formatdagi kontentlar o‘quvchida eshitish qobiliyatini yanada rivojlantiradi. Zamon bilan hamnafaslikdagi bunday topshiriqlar o‘quvchini qiziqtirishi bilan ham ahamiyatlidir.

- yozma – yozma topshiriqlar kitob bilan ishlash, o‘qish va yozish qobiliyati rivojlangan o‘quvchilarga berilsa, maqsadga muvofiq bo‘ladi. Ular matn bilan ishlashga o‘ziga xos yondashadi.

- amaliy – amaliy topshiriqlar o‘quvchida kinestetik qobiliyatni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi [2]. O‘quvchi amalda bajarib ko‘rganda juda ko‘p tajriba orttiradi. Xatolari va yutuqlarini anglab yetadi. Kinestetik qobiliyati yuqori bo‘lgan o‘quvchilarga ijobiy ta’sir ko‘rsatadigan jihatlardan biri bunday topshiriqlarning erkinligidir. Masalan, “Alpomish” dostonini o‘qish va undagi epizodlarni yaratish topshirig‘i orqali o‘quvchi o‘zi istagan obyektни yasashi mumkin: Asqartog‘, kamon va boshqalar.

Nostandart uy vazifasi o'quvchining ijodiy va intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan, yangicha yondashuv talab etadigan topshiriqdir. Bunday topshiriqlar natijasida o'quvchida quyidagi xususiyatlar shakllanadi:

✓ Ijodkorlik – o'quvchiga uy vazifasi berishda uning ijodiy qobiliyatlari hisobga olingan holda yondashilsa, unda, albatta, ijodkorlik shakllanadi.

✓ Dunyoqarash – nostandart uy vazifasi sababli o'quvchining dunyoqarashi ham o'zgarishi mumkin. Bunda “o'ylab ko'ring”, “ilgari nima deb o'ylardingiz, endi-chi?” shunga o'xshash savollar orqali o'quvchining qarashlari o'rganiladi.

✓ Muvaffaqiyat – nostandart uy vazifasining yana bir xususiyati o'quvchi qobiliyatiga qarab topshiriq turini tanlashdir. Yni shu jarayonda o'quvchi bu vazifani muvaffaqiyat bilan bajaradi.

✓ Yo'nalish – nostandart uy vazifasidan so'ng o'quvchi o'z yo'nalishlarini o'zi belgilaydigan darajaga erishadi. Mustaqillik oshadi.

✓ Ixtirochilik – nostandart uy vazifasi o'quvchida yangi narsalar ixtiro qilish ko'nikmasini shakllantiradi. Masalan, Tarbiya fanidan kasb tanlash haqidagi mavzular o'tilar ekan, o'quvchi kelajakda o'zi tanlagan kasbi bo'yicha nimadir yasab kelish vazifasi berilishi mumkin. Masalan, o'qituvchi bo'lmoqchi bo'lgan o'quvchi turli ko'rgazmali qurollar tayyorlab kelish, tikuvchi bo'lmoqchi bo'lgan o'quvchiga esa kiyim tikib berish vazifasi topshiriladi.

✓ Tanqidiy tafakkur – nostandart uy vazifasi masalaning o'zga bir yechimini taqdim etishni talab etadi. Ayni shu xususiyat o'quvchida tanqidiy tafakkurning rivojlanishiga sabab bo'ladi.

✓ Muloqot madaniyati – nostandart uy vazifasi sifatida intervyularni, mediama'ruzalar tayyorlashni ham topshiriq qilib berish mumkin. Ayni shu sababli o'quvchida muloqot madaniyati rivojlanadi.

✓ Iste'dod – nostandart uy vazifasi o'quvchida yashirinib yotgan iste'dodning yuzaga chiqishi uchun yaxshi vositadir.

4-sinf Tarbiya darsligida “Ona – ulug' zot” mavzusi bor. Shu mavzu doirasida VARK modeli asosida quyidagi topshiriqlarni o'quvchi qobiliyatidan kelib chiqqan holatda berish mumkin:

- O'z onasining suratini chizish yoki suratga tushirib chop ettirish.
- Onasiga bag'ishlab she'r bitish yoki maktub yozish.
- Onasi bilan bo'lgan samimiy suhbat videosi yoki audiosi bilan bo'lishish.
- Ona uchun uy (mashina, taqinchoq, ko'ylak) maketlarini yasash.

Bunday nostandart uy vazifalari o'quvchilarni ota-onalari bilan ham yaqinlashtiradi. Bu o'z-o'zidan oilada ijobiy iqlimning yaralishiga sabab bo'ladi.

Shunday qilib, nostandart vazifalarni hal qilishning umumiy qoidalari yo'q (shuning uchun bu vazifalar nostandart deb ataladi). Biroq, taniqli matematiklar va o'qituvchilar

(S.A. Yanovskaya, L.M. Fridman, E.N. Balayan) nostandart muammolarni hal qilishda amal qilinishi mumkin bo'lgan bir qator umumiy ko'rsatmalar va tavsiyalarni topdi. Ushbu ko'rsatmalar odatda evristika yoki oddiy evristika deb nomlanadi. "Evristik" so'zi yunoncha bo'lib, "haqiqatni topish san'ati" degan ma'noni anglatadi [3].

Har qanday nostandart muammoni hal qilish jarayoni (S.A. Yanovskayaga ko'ra) ikkita amaliyotni ketma -ket qo'llashdan iborat:

1. Nostandart vazifani unga o'xshash, lekin allaqachon standart vazifaga aylantirish yo'li bilan kamaytirish;

2. Nostandart vazifani bir nechta standart pastki vazifalarga bo'lish.

Nostandart vazifani standart vazifaga tushirishning aniq qoidalari yo'q. Ammo, agar siz har bir muammoni sinchkovlik bilan, puxtalik bilan tahlil qilsangiz, hal qilsangiz, barcha texnikani xotirangizga yozib qo'ysangiz, qanday yechim topilgan bo'lsa, muammolarni hal qilish uchun qanday usullar ishlatilgan bo'lsa, demak, bunday ma'lumotda mahorat rivojlanadi.

Nostandart vazifalar [4]:

bolalarni nafaqat tayyor algoritmlardan foydalanishga o'rgatadi, balki mustaqil ravishda muammolarni hal qilishning yangi usullarini topadi, ya'ni muammolarni yechishning asl yo'llarini topa olishiga hissa qo'shadi;

o'quvchilarning zukkoligi, aql-zakovati rivojlanishiga ta'sir qilish;

muammolarni hal qilishda zararli odatlarning rivojlanishiga to'sqinlik qilish, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalaridagi noto'g'ri assotsiatsiyalarni yo'q qilish, algoritmik texnikani o'zlashtirishni emas, balki bilimning yangi aloqalarini topish, o'tkazish;

yangi sharoitda bilish, aqliy faoliyatning turli usullarini o'zlashtirish;

o'quvchilarning bilim kuchi va chuqurligini oshirish uchun qulay sharoit yaratadi, fanga doir tushunchalarni ongli ravishda o'zlashtirishni ta'minlaydi.

Nostandart vazifalar:

bolalar o'rganadigan tayyor algoritmlar bo'lmasligi kerak;

tarkibi bo'yicha barcha o'quvchilar uchun ochiq bo'lishi kerak;

tarkibi qiziqarli bo'lishi kerak;

nostandart muammolarni yechish uchun o'quvchilarga dasturda o'zlashtirgan bilimlari yetarli bo'lishi kerak.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nostandart topshiriqlar standart vazifalardan ko'ra ko'proq natija beradi. Tarbiya fani nostandart uy vazifalari uchun qulay fan hisoblanadi. Har qanday holatda o'quvchida tanlov imkoniyati bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqudusov O. O'quv muassasalarida ta'lim va tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish muammolari –Toshkent: O'qituvchi, 2017.

2. Erkaboyeva N. Pedagogik mahorat. – Toshkent: 2020. – 119 b.
3. Истомина, Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах: учебное пособие для студентов ф-тов подготовки учителей нач. кл. пед. Начальная школа. – 2018.№2.
4. Valixanova N.A. Tarbiya darslarini tashkil etish Uslubiy qo'llanma Andijon 2024